

Origine et institution du buga de Sakuli

Alain Sawadogo

Département d'Histoire et Archéologie, Université Joseph Ki-Zerbo

Pegdwendé Fulbert Zongo

Université Yembila Abdoulaye Toguyeni

Résumé

L'homogénéité du peuplement *moaga* est relative. Cette homogénéité se distingue par la pluralité culturelle des communautés qui composent le *Moogo*. Au *Moogo* central, le *buga* ou *baga* de *Sakuli* est issu de la communauté des *Yōnyōose*, qui sont les maîtres des phénomènes atmosphériques dont le vent et la pluie. Prêtre de la terre, le *buga* est un médiateur entre sa communauté et les ancêtres ainsi que les divinités de la nature pour l'ordre social, la prospérité et la fertilité, gérant les terres de manière sacrée et collective. Pour les *Moose*, le *buga* est en plus un devin qui veille sur les hommes et le *weoogo* (brousse). Avant les récoltes, il surveille les domaines qui relèvent de son *solem* (propriété), protégeant ainsi les populations, les récoltes contre toute personne cherchant à leur nuire. Institution ancestrale et sacrée qui reposait sur le *yōnyōore* (religion des *Yōnyōose*) et la morale, son autorité était distincte du pouvoir politique des *Nanâmbse* (chefs politiques chez les *Moose*).

Mots-clés : *Moogo*, *buga*, société.

Abstract

The homogeneity of the *Moose* population is relative. This homogeneity is distinguished by the cultural diversity of the communities that make up the *Moogo* people. In central *Moogo*, the *buga* or *baga* of *Sakuli* comes from the *Yōnyōose* community, who are the masters of atmospheric phenomena, including wind and rain. Land master, the *buga* is a mediator between his community and the ancestors, as well as the nature deities, for social order, prosperity, and fertility, managing the land in a sacred and collective manner. For the *Moose*, the *buga* is also a diviner who watches over the people and the *weoogo* (bush). Before the harvest, he watches over the lands under his *solem* (property), thus protecting the people and the crops from anyone seeking to take them. An ancestral and sacred institution that was based on *yōnyōore* (religion of the *Yōnyōose*) and morality,

its authority was distinct from the political power of the *Nanâmbse* (political leaders among the *Moose*).

Keywords: *Moogo*, *buga*, society.

Introduction

Au *Moogo*, les *Yõnyõose* constituent des populations anciennement installées avant l'étape des migrants *Naabiisi* (Brand, 1986-1987, p. 26) qui sont les détenteurs du pouvoir politique. Ils forment un groupe homogène en apparence, car il existe des particularités politiques, sociales et culturelles qui les différencient des sous-groupes. Nous pouvons dénombrer deux catégories distinctes de *yõnyõose*. Nous avons d'une part les *yõnyõose* de "souche" ou *têngêmbii sablse*, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec le pouvoir du *yõnyõore*, et d'autre part les *yõnyõose* de conversion ou d'achat, appelés *yõnyõo-raadem*. Issu de la communauté des *têngêmbii sablse*, le *buga* de *Sakuli* représente l'un des *têngsoba*¹ qui continue d'exercer le *bugore/bagre*² au *Moogo* central³. Il surveille son *weoogo* pendant la saison de maturation des graminées appelées *sandab kiuugu* contre les *yõnyõose* vicieux ou *yõnyõo-raadem*. Ces *yõnyõose* exploitent le pouvoir du *yõnyõore* pour détruire les champs de leurs ennemis.

Par ailleurs, le *bugore*, qui était présente chez certains *yõnyõose* au *Moogo* central est en voie de disparition. Le *bug raaga*⁴, qui était célébré à la fin des récoltes pour rendre hommage aux ancêtres en reconnaissance des bienfaits par les *Bugba*⁵ est désormais tombé en désuétude dans presque toutes les localités du *Moogo* central, à l'exception de *Sakuli*. Cependant, le *bugore* est peu étudié malgré d'importants travaux réalisés par les historiens, les sociologues et les anthropologues sur les *Yõnyõose*. Cette étude propose d'améliorer nos connaissances sur les institutions traditionnelles des *Bugba*, leur identité culturelle pour découvrir des pédagogies et des valeurs éthiques intrinsèques de ces communautés qui peuvent inspirer les sociétés contemporaines. En sus, comprendre ces institutions permettent d'élaborer des politiques adaptées au contexte local pour renforcer les solidarités régionales en intégrant les savoirs endogènes dans

¹ Propriétaire de la terre, autorité *yõnyõaga*.

² Le *bugore*, également désigné sous l'appellation *bagre*, constitue l'institution du *buga* aussi nommé *baga*.

³ Alexandre Zongo, animateur de développement rural à *Sakuli*, entretien personnel, 15 novembre 2025.

⁴ Marché du *buga*. Les *Bugba* représentent la communauté des devins-guérisseurs et des médiateurs traditionnels chez les *Moose*.

⁵ Pluriel de *buga*.

les stratégies de développement pour favoriser une croissance économique locale inclusive et durable.

Nous avons consulté, entre autres, les travaux de Pageard (1963) qui propose une cartographie des *Yōnyōose* et mentionne le *buga* de *Basnere*⁶ en tant que *yōnyōaga*. Excepté Pageard (1963) qui présente le *buga*, les auteurs tels que Halpougou (1992), Ilboudo (1990) qui ont réalisé des recherches sur les *Yōnyōose* du *riungu*⁷ de *Wogdogo* (voir Figure 1), n'ont pas traité les questions relatives aux institutions des *Bugba*, ce que notre étude tente de combler.

Figure 1

⁶ *Basnere* est un des villages Yako qui est une ville et le chef-lieu du département de Yako dans la province du Passoré de la région du Yaadga au Burkina Faso.

⁷ Royaume.

Riungu de Wogdogo dans l'actuel Burkina Faso

Pour ce faire, nous avons collecté des données orales à *Sakuli* en plus des données documentaires pour atteindre nos objectifs.

Les multiples relations établies entre les *Yōnyōose* de *Sakuli* et ceux de la province du *Kourwéogo*, du *Passoré* et les *Nanâmbse* justifient l'intitulé de ce présent article « *Origine et institution du buga de Sakuli* ». Quelles sont les origines du *buga* ? Et quelles étaient les attributions assignées à l'institution du *buga* dans le *weoogo* au *Moogo* précolonial ?

Les bornes chronologiques de cette recherche permettent de mieux cerner nos analyses ainsi que le déroulement des événements dans leurs séquences temporelles. Elle couvre la période précoloniale. Le XV^{ème} siècle correspond à la naissance des chefferies au *Moogo* central dont les *Yōnyōose* de *Gilungu* ont contribué à l'évolution du *riungu* de *Wogdogo*. Avec l'érection du *riungu* de *Wogdogo*, les *Nanâmbse* ont imposé leur modèle d'organisation politico-sociale et religieuse aux *Yōnyōose* (Ouedraogo, 2013, p.83). Cela a conduit à une réorganisation des sociétés *yōnyōose* du *Wubrtênga* avec des attributs distinctifs des *têngsobêndâmba*⁸ parmi lesquels le *têngsobendo*⁹, le *yōnyōo naaba*¹⁰, le *beogē naaba* ou *gug naaba*¹¹, le *baga* ou *buga*¹².

Au XVI^{ème} siècle (Izard, 1970, p.150), les descendants de *Naaba Gningnemdo* établissent la chefferie de *Batono* (Nacanabo,1982, p.329) dans le royaume de *Yako*, situé au Nord-ouest du royaume de *Wogdogo*. Rattachés à la chefferie de *Batono*, certains princes de *Toece* migrent de *Yako* vers *Sakuli* où ils fondent une chefferie politique dont le *buga* est le grand prêtre de la religion traditionnelle.

Nous limitons notre étude à 1945 correspondant à la célébration du dernier *Têngānān*¹³ au *Wubrtênga* (Diallo,1985, p.127) où de nombreux *yōnyōose* ont cessé de célébrer leurs rites traditionnels qui étaient liés à cette fête nationale des *Moose*.

Notre méthodologie est conforme à la discipline historique. Le présent article résulte de nos recherches menées à *Sakuli* (voir Figure 2), et il repose sur la compilation de divers travaux concernant les *Yōnyōose* et les pratiques du chamanisme en plus de la collecte des données orales essentielles pour cette étude.

⁸ Pluriel de *têngsoba*.

⁹ Chefferie de terre.

¹⁰ Chefs des *Yōnyōose*.

¹¹ Chargé de la surveillance du *weoogo*

¹² Dévin

¹³ Le *Têngānān* constituait la plus importante fête traditionnelle des *Moose*, consistant en une célébration politico-religieuse rendant hommage à Wubri, fondateur du royaume de *Wogdogo*, ainsi qu'à sa mère Pug Twênga.

Figure 2

Localisation de Sakuli dans l'actuelle commune de Niou

1- Les origines du *buga* de *Sakuli*

Peu d'écrits abordent la question des origines des *Bugba*. Selon Alexandre Zongo¹⁴, à *Sakuli*, à l'origine, le *buga* était un devin du *rima*¹⁵ de *Wogdogo* qui était chargé de ses consultations personnelles.

Lors d'une séance de consultation du *rima*, le *buga* annonça que sa mère allait mourir accidentellement, ce qui déplut le chef car sa mère était paralysée. Pour lui, les prédictions du *buga* étaient erronées en raison de l'infirmité de sa mère.

Un jour de saison pluvieuse, alors que les membres de la cour du *rima* étaient aux champs, les enfants de la cour royale pleuraient de faim. En l'absence de leurs parents, la mère du chef fut contrainte de dresser un mortier afin de monter pour trouver de la nourriture dans les jarres qui étaient entreposées dans une case pour les enfants. Dans sa tentative de monter sur le mortier, elle tomba et les jarres s'écroulèrent sur elle, entraînant sa mort.

Cet incident prouvait que le *buga* avait fait preuve de clairvoyance. Ne souhaitant pas défier l'autorité du chef, le *buga* et sa famille quittèrent *Wogdogo*. Le *buga* décida d'aller s'installer loin à l'horizon ou *saaga n'kuli*. C'est la déformation de *saaga n'kuli* qui donna naissance à *Sakuli*, son village actuel.

De *Wogdogo*, le *buga* transita par *Laye*¹⁶ où certains membres de sa famille y restèrent pour former le quartier de *Tibin*¹⁷. *Tibin* est l'un des trois quartiers *yōnyōose* à *Laye* qui sont les conservateurs du *tiibo*¹⁸ (Pageard, 1963, p.59). A partir de *Tibin*, d'autres membres de la famille du *buga* se dirigèrent à *Sabu*¹⁹ et à Koudougou. D'ailleurs, les écrits de Pageard (1963) soutiennent l'hypothèse d'un lien de parenté entre les *Yōnyōose* de *Laye* et certains groupes de *Yōnyōose* de *Nandiala*²⁰ qui se trouvent dans la région de Koudougou lorsqu'il écrit :

¹⁴ Alexandre Zongo, animateur de développement rural à *Sakuli*, entretien personnel, 15 novembre 2025.

¹⁵ Souverain du royaume de *Wogdogo*.

¹⁶ *Laye* est un département et une commune rurale de la province du Kourwéogo, situé dans la région du Plateau-Central au Burkina Faso.

¹⁷ Alexandre Zongo, animateur de développement rural à *Sakuli*, entretien personnel, 15 novembre 2025.

¹⁸ Souverain du royaume de *Wogdogo*.

¹⁹ Autel des *Yōnyōose*.

²⁰ *Sabu* est un département du Burkina Faso situé dans la province du Boulkiemdé et dans la région du Centre-Ouest.

²⁰ *Nandiala* est un département et une commune rurale du Burkina Faso situé dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-ouest.

Les Nioniossé Zongo de Laï ont conservé une tradition anté-oubrienne. Ils désignaient leurs ancêtres par le nom de Naba Goulma. Naba Goulma aurait eu deux fils. A sa mort le premier fils prit Laï pour résidence et commanda depuis Pabré jusqu'à environ de Nandiala (canton de Lallé, cercle de Koudougou). Le second s'installa à Nandiala et commanda les Nioniossé jusqu'à la frontière avec les Lièla (cercle de Tenado). (Pageard 1963, p.31.)

Il convient de souligner que dans le *riungu* de *Wogdogo* se trouvent à *Sabu* dans la localité mentionnée ainsi que dans les villages avoisinants qui sont *Namanegma*, *Kamane* et *Gogo* certains *Bugba* qui revendiquent des liens de parenté avec les *Yõnyõose* de *Tibin*²¹. A *Tibin*, le culte du *bugore* qui était pratiqué a été abandonné par les *Yõnyõose*. A *Yako*²², les *Bugba* sont localisés à *Basnere* et à *Koala* qui seraient issus de la même lignée que le *buga* de *Sakuli*²³.

En revanche, le récit des traditions de *Sakuli* qui fait remonter leurs origines à *Wogdogo*, semble inexact dans la mesure où la présence des *Yõnyõose* de *Laye* dans leur pays daterait de la période ante-wubrienne (Pageard, 1963, p.31), c'est-à-dire avant le XVème siècle, ce qui est antérieure à l'établissement des chefferies politiques de *Wogdogo*. D'autre part, l'hypothèse d'une parenté entre les *Bugba* de *Sakuli* portant le patronyme *Zongo* et les *Yõnyõose* de *Laye* repose sur l'existence de liens de parenté qui unissent ces deux groupes aux *Yõnyõose* de *Nandiala*. Ces derniers, établis dans la région de *Koudougou*, sont également identifiés par le patronyme *Zongo*. A ce propos, Pageard (1963) mentionne :

Le nom *Zongo* appelle deux remarques. Il est localisé dans les cercles du Sud (Koudougou, Boussé, Ouagadougou, Saponé, Kombissiri et Manga). Dans le cercle de *Yako*, *Sawadogo* le supplante. En second lieu, on constate à *Laye* et à *Ramongo* qu'il s'applique à des forgerons. (Pageard, 1963, p.21.)

Les *Bugba* seraient les premiers occupants de leurs régions comme la majorité de certains groupes de *Yõnyõose* au *Wubrtênga*. Leur présence précède les *Nabiisi/Nakombse*²⁴ qui se sont installés au *Moogo* central à partir du geste de *Wubri* au XVème siècle (Izard, 1970, p.145).

Etant les premiers occupants de leur pays, les *Bugba* possèdent des forces surnaturelles du *yõnyõore*, à savoir le vent et la pluie. En plus de ces pouvoirs du *yõnyõore*, les *Bugba* détiendraient également des forces surnaturelles qu'ils auraient acquises depuis leurs origines

²¹ Alexandre Zongo, animateur de développement rural à *Sakuli*, entretien personnel, 15 novembre 2025.

²² *Yako* est un département et une commune rurale situé dans la province du Passoré de la région de *Yaadga* au Burkina Faso.

²³ Salam Zongo, cultivateur à *Sakuli*, entretien personnel, 16 août 2025.

²⁴ Les chefs politiques du *Moogo*.

auprès des *kinkirsi*²⁵, incluant les tranes extatiques, la métamorphose, la communication avec les esprits, la guérison, la divination, le contrôle sur la nature, la protection contre la sorcellerie, etc. Dans la cosmogonie des *Moose*, les *kinkirsi* seraient des entités surnaturelles dotées de pouvoirs. A cet effet, les personnes qui ont des *kinkirsi* sont réputées posséder des capacités de divination (Ouedraogo, 1934, p.51).

Par ailleurs, pour comprendre les origines du *bugore*, il est nécessaire de s'interroger sur le *tengsôbêndo*. Le *tengsôbêndo* est pour les *Yōnyōose* l'autorité incarnée par le *têngsoba*. Halpougou (1992) écrit :

Par définition, le *têngsoba* est le maître de la terre. L'étymologie du terme montre qu'il s'agit d'un nom composé. Dans *têngsoba* (souvent écrit en deux mots liés par un trait d'union : "*têng-soba*"), nous remarquons le mot "*têng*" qui désigne "la terre" et "*soba*" qui est un possessif et qui se traduit littéralement par propriétaire. (Halpougou, 1992, p.130.) Le *têngsoba* est donc d'abord le "propriétaire de la terre" qu'il a charge de gérer. Il est maître de la terre par ce que la première autorité des *Têngêmbiisi*²⁶, mais la terre n'est pas l'élément de sa propriété personnelle, et son titre de "propriétaire" se résume en pratique à un rôle de supervision et de contrôle qui se manifeste d'abord dans les procédures d'attribution des terres.

Chez les *Yōnyōose* de *Sakuli*, le *buga* incarne à la fois l'institution du *têngsoba* et des pouvoirs de divination dans son *buudu*²⁷ à l'instar des chamanes (Singh et al., 2018, p.1). Il remplit ainsi une fonction d'intermédiaire avec le monde surnaturel, tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale et à la promotion de la coopération collective. Prêtre de la religion traditionnelle chez les *Yōnyōose* de *Sakuli*, l'autorité du *buga* s'étend à sa région ainsi qu'à celle de *Niou*, une partie de la Province du *Kourwéogo* et les environs de *Nanoro*²⁸.

A *Sakuli*, le *buga* cohabite avec d'autres groupes de *Yōnyōose* notamment ceux de *Tampui* et de *Yipalin*²⁹. A l'exception des *Yōnyōose* de *Tampui* qui interviennent dans les cérémonies culturelles du *buga*, les *Yōnyōose* de *Tampui* n'ont aucun rôle religieux à jouer, car ils sont considérés comme des nouveaux venus accueillis par les *Bugba* de *Sakuli*. Les *Yōnyōose* de *Tampui*

²⁵ Salif Zongo, *gug naaba* de *Sakuli*, entretien personnel, 18 août 2010.

²⁶ Les *Yōnyōose* sont souvent appelés des *Têngêmbiisi*/singulier *Têngêmbiiga*. La traduction littéraire donne l'expression : le fils de la terre, ce qui veut dire "autochtone", natif du pays, etc.

²⁷ Famille

²⁸ Commune rurale de la Province du Passoré.

²⁹ Les *Yōnyōose* de *Yipalin* aurait été accueilli par le *buga*, qui ont établi leur quartier appelé *Yipalin* ou nouvelle demeure en *moore*.

et de *Yipalin* sont sous l'autorité d'un *têngsoba*, mais cette autorité ne s'exerce que dans leurs quartiers respectifs en raison de l'antériorité du lignage du *buga*.

En effet dans de nombreuses communautés africaines et en particulier chez les *Yōnyōose*, le lignage du fondateur du village exerce l'autorité de prêtre de la terre. Elle est une chefferie de fondation et sa légitimité réside sur son droit de premier occupant de la terre. Les lignages qui se sont établis après les premiers occupants constituent avec eux les fondements du village. La communauté du village ainsi constituée définit les responsabilités dans la gestion de la terre, où le droit de primauté revient aux premiers occupants du sol.

Dans le cas du *buga* de *Sakuli*, le fondement de son pouvoir est conçu par sa communauté qui le sacralise, en plus des forces surnaturelles détenues par les *kinkirsi* et des essences prélevées dans les autels de son *weoogo*. Détenant ce pouvoir que seul un *têngsoba* peut acquérir à *bug yiri*³⁰, le *buga* est ainsi une autorité crainte et respectée de sa région, car son pouvoir est "omnipotent". Après avoir analysé les origines du *buga*, reflet d'une tradition ancestrale enracinée dans la culture et l'histoire de *Sakuli*, nous abordons à présent son institution qui a structuré et légitimé son pouvoir.

2- L'institution du *buga*

Aux origines selon Salam Zongo³¹, le *rima* de *Wogdogo* aurait rassemblé tous les *Bugba* dans son palais afin de déterminer lequel d'entre eux possédait le véritable pouvoir du *bugore*. Pour réaliser cela, il plongea de la viande de chien, qui est un interdit pour les *Bugba*, dans une jarre de dolo où ils s'étaient rassemblés autour pour danser. Tous les *Bugba* se sont fait piéger par le *rima* en consommant le dolo contenu dans le récipient à l'exception du *buga* de *Sakuli* qui refusa d'en boire. Pour le *buga* de *Sakuli* le dolo était infecté par la viande de chien, qui est un totem. Ainsi, le *rima* le désigna comme le véritable *buga*. Ce récit présenté par les traditions orales cherche à légitimer le pouvoir du *buga* en tant que composant spécifique de la société *moaaga* ; car détenir cette légitimité du *rima* est essentielle pour maintenir l'ordre, la stabilité ainsi que le soutien et la confiance des membres de sa communauté.

³⁰ Quartier du *buga*.

³¹ Salam Zongo, cultivateur à *Sakuli*, entretien personnel, 16 août 2025.

Selon notre informateur³², depuis les origines de cette institution, les premiers *Bugba* rendaient hommage à Dieu, ainsi qu'aux ancêtres et les forces surnaturelles à la fin de la saison hivernale pour les grâces qu'ils ont bénéficié au cours de l'année écoulée.

A *Sakuli*, l'institution du *buga* ne diffère point de celle d'un *têngsoba*. Etant une chefferie de terre, elle a évolué dans le cadre du lignage des *Bugba*, c'est-à-dire les premiers occupants du village. A en croire Rimassom Zongo³³, l'institution n'a pas subi une mutation majeure depuis ses origines. C'est le plus âgé issu du lignage du fondateur du village qui dévient le *buga*. La fonction est rotative et ne se transmet pas de père en fils.

La succession au statut du *buga* concerne exclusivement *bug Yiri* (Sawadogo, 2013, p.67). En cas de décès d'un *buga*, c'est le membre le plus âgé de son lignage, qui le remplace. Après les rites religieux qui suivent l'inhumation du défunt *buga*, l' élu à cette fonction entre dans un état de transe similaire à celui observé chez les chamanes, avant de quitter sa communauté pour se retirer dans le *weogo* pendant une durée de trente-trois (33) jours³⁴. Il ne porte qu'un simple cache-sexe comme vêtement. Au cours de cette période, l' élu est amené à parcourir l'ensemble des autels dans le *weogo*, seul et sans accompagnement, afin d'acquérir le plein pouvoir sur le *weogo* de la région qui est sous sa surveillance. Cela représente une forme de communion avec les divinités de la nature, lui permettant d'avoir un pouvoir absolu du *bugore*³⁵. A la fin de ces initiations dans le *weogo*, il retourne chez lui. Il est ensuite intronisé par un *buga* en fonction, c'est-à-dire entre celui de *Basnere* ou celui de *Koala*. A l'issue de cette intronisation, l' élu devient un *buga* et est élevé au rang d'ancêtre³⁶. En conséquence, aucune cérémonie funéraire n'est organisée à sa mort. Ayant accédé au domaine du sacré de son vivant, il se trouve dès lors exclu de l'ordre funéraire ordinaire.

Etant du même *buudu*³⁷, les *Bugba* de *Sakuli*, de *Basnere* et de *Koala* ont la possibilité d'introniser un élu issu de leur lignée. En outre, l'intronisation confère à l' élu le statut de grand

³² Salam Zongo, cultivateur à *Sakuli*, entretien personnel, 16 août 2025.

³³ Rimassom Zongo, militaire à la retraite à *Sakuli*, entretien personnel, 18 août 2010.

³⁴ Dans certaines régions du *Moogo*, notamment à *Busulgo* dans la province du Namentenga, les femmes peuvent accéder au statut de *Buga* à l'issue d'une initiation dans le *weogo* d'une durée de quarante-quatre jours. Ces *Bugba* se distinguent toutefois de ceux de *Sakuli*, chez qui l'institution du *bugore* est réservée aux hommes occupant simultanément la fonction de *têngsoba*.

³⁵ Salif Zongo, *gug naaba* de *Sakuli*, entretien personnel, 18 août 2010.

³⁶ Tanganoaga Pierre Hussein Kombassere, Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire, Primaire et Non Formelle/MEBAPLN à Ouagadougou, entretien personnel, 10 avril 2026.

³⁷ Famille.

prêtre, le plaçant au-dessus de tous les *têngsobêndâmba* de sa région. Il est ainsi élevé au rang de *buga* ou *baga*, qui est à la fois un prêtre et un devin redouté et respecté. Comme le dit Rimassom Zongo³⁸ : « *bug bagdamên* », c'est-à-dire le *buga* consulte en tant que devin. Cependant, une fois intronisé, il a la possibilité de ne pas consulter s'il le souhaite. Cela ne constitue pas une obligation à *Sakuli*.

En sus, le nouveau *buga* quitte la cour où il résidait auparavant pour rejoindre celle de son prédécesseur avec toute sa famille. La famille du défunt doit rejoindre la cour du nouveau *buga*. Ces changements de résidence visent à respecter la tradition, car la cour a été habitée par le premier *buga* de *Sakuli*. Par ailleurs, les objets sacrés lui reviennent de droit. Une fois intronisé, il n'est plus désigné par son prénom. Il est toujours appelé *buga*. L'appeler par son prénom est interdit, car il incarne une institution sacrée qui suscite une véritable vénération.

De même, le *buga* arbore une tenue traditionnelle (voir Figure 3) qui le distingue des *têngsobêndâmba*³⁹.

Figure 3

Le buga de Sakuli en tenue ordinaire et coiffé d'unealebasse hémisphérique

Note. Tiré de Sawadogo, 2013, p.88.

³⁸ Rimassom Zongo, militaire à la retraite à *Sakuli*, entretien personnel, 18 août 2010.

³⁹ Pluriel de *têngsoba*. Traditionnellement les *têngsobêndâmba* ont une tenue vestimentaire en peau ou en *kasre* qui est un pagne traditionnel tissé à base du coton avec des clochettes. En plus de son habit traditionnel, il a une besace en cuir et porte un chapeau conique ou un bonnet hirsute.

Cette tenue comprend des bracelets confectionnés avec des cauris, des chaînes traditionnelles fabriquées également avec des cauris qu'il porte au cou et unealebasse hémisphérique qui lui sert de couvre-chef. Le port des cauris a une signification spirituelle, car il est considéré comme un "œil" protecteur par les *Bugba* et accroît sa puissance en tant que prêtre et devin.

Par contre laalebasse est un objet rituel pour les sacrifices considérés comme un récipient des ancêtres et des divinités qui lui sert pour boire de la boisson au quotidien.

Par ailleurs, dans la société *moaga*, certains individus achètent le pouvoir du *yōnyōore* pour l'utiliser souvent de manière inappropriée. Ouedraogo (1934) mentionne :

Pour acheter le Nionoré le moaga doit se rendre auprès d'un vrai Nionioga [...] il lui demandera d'apporter une chèvre noire, un poulet à plumage rouge, un chien noir et 3000 cauris qui sont conservés par le prêtre comme rémunération de l'enseignement qu'il va donner. Si le sacrifice est agréé par le fétiche, le poulet tombe sur le dos. [...] A la fin de l'initiation ; le prêtre met une poule et ses poussins dans un mortier. Il recouvre légèrement le tout de quelques feuilles d'arbres de sorte que l'individu se rende compte du contenu. [...] Si le nouveau initié a le courage de piler la poule et ses poussins, le prêtre feint de le féliciter de sa dureté de cœur. Mais au moment de le congédier, il l'accompagne et en cours de route, prononce quelques paroles cabalistiques qui interrompent pour un moment la double vue du novice. Ceci permet à son maître de ravir à son disciple son propre *siiga* (âme). Le disciple mourra un an après jour pour jour. Il a été jugé non seulement indigne d'être *nionioga*, mais encore le laisser vivre serait permettre à cet être impitoyable de tuer sans raison valable, surtout pendant le *sandab kiugu*⁴⁰, les *siisse* des hommes. Si au contraire il a pitié de la poule et de ses poussins, il aura compassion de ses semblables et ne tuera que lorsqu'il aura été réellement offensé, c'est-à-dire en cas de légitime défense. (Ouedraogo, 1934, p.106).

Les intentions des *yōnyōose* par achat ou *yōnyōor raadem* sont malveillants et se révèlent de manière mystique en saison hivernale surtout pour nuire leurs ennemis en détruisant les récoltes, leurs habitations ou en leur causant du tort par des maladies. Les *yōnyōose* se manifestent à travers ces actions surnaturelles, telles que des vents violents (Ilboudo, 1990, p.59). Ces vents violents peuvent prendre la forme de tourbillons accompagnés de pluie dévastatrices.

Pour assurer la protection des populations de sa région, le *buga* est accompagné d'un chien⁴¹ qui effectue une patrouille dans les *weoto*⁴² des régions de *Soala*, *Burra*, *Koro*, *Roog*, *Bagpelga*,

⁴⁰ Mi-octobre.

⁴¹ Les membres du *buudu* du *buga* ne prononcent pas le nom de cet animal. Ils l'appellent l'animal à la queue ou *zur soba* (chose à queue).

⁴² Pluriel de *weogo*.

Raana, Kamba, Goabga durant la période de la maturation des céréales. En effet, les céréales sont essentielles à la survie des *Moose* de cette région. Anéantir ces récoltes par des procédés mystiques peut entraîner la famine, ce qui requiert une protection spirituelle.

Par ailleurs, la compagnie du chien est symbolique, car dans de nombreuses sociétés africaines, le chien est perçu comme un animal doté de la double vue, capable de percevoir les esprits et les âmes errantes.

De même, L'objectif de la surveillance du *buga* est de lutter contre les *Yōnyōose* malveillants. Cette surveillance s'étend sur un mois ou tous les jours le *buga*, accompagné de son chien, surveille son *weoogo* dans l'optique de favoriser la maturation des céréales et réduire les plans néfastes de ces *Yōnyōose* vicieux. Toutes les tentatives des *Yōnyōose* ennemis sont neutralisés au cours de sa campagne de surveillance. L'aide de son animal lui permet de détecter ou de traquer les *siise*⁴³ de ses *Yōnyōose*.

Au terme de sa patrouille, le *buga* retourne chez lui (Sawadogo, 2013, p.69). Le retour du *buga* au village doit coïncider avec l'apparition de la nouvelle lune. A cet effet, Il convie les dignitaires de la région, qui se saluent et se félicitent pour l'accomplissement de sa mission. A partir de ce jour, il établit une date qui fluctue entre 21 et 22 jours et qui doit coïncider avec un samedi⁴⁴. Ce jour est célébré par une grande fête traditionnelle à *Sakuli*, nommé *bug raaga*. Celle-ci s'étend sur une période de trois jours, incluant le vendredi, le samedi, et prend fin le dimanche.

La journée du vendredi est consacrée aux préparatifs pour la fête, notamment le *tiib gulbo* ou la décoration du *tiibo*⁴⁵ (voir Figure 4).

Figure 4

Le Tiibo de Sakuli

⁴³ Ames

⁴⁴ Salif Zongo, *gug naaba* de *Sakuli*, entretien personnel, 18 août 2010.

⁴⁵ Autel du *buudu* de *Sakuli*.

Note. Tiré de Sawadogo,2013, p.71.

Par ailleurs, dans l'après-midi du samedi, les derniers rituels sont effectués dans la case du *buga*, d'où il ressort portant un masque appelé *gõngo* (voir Figure 5) sur lequel est perché le *sombo* (oiseau sacré).

Le *buga* exécute une danse tout au long de la cérémonie.et mentionne tous ceux qui ont été neutralisés lors de sa surveillance du *weogo*. En plus, il met également en garde toutes les personnes présentes avec de mauvaises intentions.

Figure 5

Le buga de Sakuli portant de la tenue rituelle (gõngo) du bug raaga

Note. Tiré de Sawadogo,2013, p.72.

De même, des sacrifices sont réalisés pour exprimer la gratitude à Dieu, ainsi qu'envers les ancêtres, les esprits de la nature et pour renouveler des demandes de grâces pour la nouvelle saison.

Les *têngsobêndâmba* des villages voisins, à savoir *Soala, Bura, Koro, Roog, Bagpelga, Raana, Goabga, Kamba*, apportent des volailles ⁴⁶ à sacrifier, en plus des animaux des *têngsobêndâmba* de *Tampui* et de *Yipalin*.

⁴⁶ Coqs

Les *Nanâmbse*⁴⁷ de *Niu*⁴⁸ et de *Sakuli* participent également à cette cérémonie en apportant de la volaille à sacrifier pour demander la bonne pluviométrie pour leurs pays, la paix, la santé, la cohésion sociale, etc. C'est un acte politique visant à renforcer les relations entre les *Nanâmbse* et leurs peuples et entre les *Nanâmbse* et les *têngêmbiisi*⁴⁹. Chaque année, le *naaba* de *Niu* offre une poule pour cette cérémonie, et tous les trois ans, un mouton.

La journée du dimanche marque la fin de la fête avec des salutations et des bénédictions pour une année meilleure.

Conclusion

Cet aperçu expose l'institution de la chefferie de terre représentée par les *têngsobêndâmba* au *Moogo* central, en particulier celle du *buga* de *Sakuli*. Nos recherches ont mis en évidence les origines du *buga* de *Sakuli* au *Moogo* central ainsi que le rôle qu'il exerçait au sein de sa communauté et dans son *weoogo* qui comprend une partie la province du Kourwéogo, du Boulikemdé et du Passoré. Son originalité réside dans la sacralité de son autorité en tant qu'intermédiaire entre les hommes et les ancêtres ainsi que la protection des cultures qui sont indispensables à la survie des hommes.

Culte en danger et tombé en désuétude dans de nombreuses régions des *Yōnyōose*, le *buga* de *Sakuli* est le seul qui célèbre encore le *bug raaga* au *Moogo* central. L'étude des *Bugba* permet de comprendre l'évolution des structures rituelles chez les *Yōnyōose* et les pensées gommées par l'influence des religions révélées ainsi que la sauvegarde de leur patrimoine matériel et immatériel qui inclut les masques, les danses et les chants.

Le *bugore* est l'une des plus anciennes formes d'organisations des *Yōnyōose* qui joue un rôle de cohésion sociale et de développement communautaire. Ayant vu le jour avant le XV^{ème} siècle, elle a évolué jusqu'au XX^{ème} siècle. Centrée sur le *yōnyōore*, elle représente une source de vitalité, et les rituels pratiqués permettent de préserver un équilibre au sein de la société et de contrôler certaines forces de la nature pour le bien-être des *Moose*.

⁴⁷ Pluriel de *naaba* (chef politique).

⁴⁸ Le chef de *Niu* est l'un des *Kombere* (chef de région) du *rîma* de *Wogdogo* dans la structure traditionnelle du *Moogo* central. Le *naaba* de *Sakuli* est intronisé sur le plan coutumier par le *kombere* de *Niu*.

⁴⁹ Fils de la terre, premiers occupants du *Moogo*, expression employée pour les *Yōnyōose*.

Institution en activité au *Moogo* central, le *buga* de *Sakuli* mérite d'être mis en valeur afin de sauvegarder ses connaissances ancestrales, lesquelles sont confrontées à l'érosion de son patrimoine en raison de la modernisation. A ce titre, il est important de récolter les données indispensables à la préservation de cette identité culturelle avant qu'elle ne devienne une légende.

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

Sources orales

Informateurs	Statuts	Age	Lieu d'entretien	Date
Rimassom Zongo	Militaire à la retraite	100 ans	<i>Sakouli</i>	04.09.2009 18.08.2010 30.10.2010
Salif Zongo	<i>Gug naaba</i>	76 ans	<i>Sakuli</i>	04.09.2009 18.08.2010 30.10.2010
Boureima Zongo	Cultivateur	80 ans	<i>Sakuli</i>	16.08.2025
Alexandre Zongo	Animateur de développement rural	-	<i>Sakuli</i>	15.11.2025
Salam Zongo	Cultivateur	70 ans	<i>Sakuli</i>	16.08.2025
Tanganoaga Pierre Hussein Kombassere	Inspecteur de l'Enseignement Précolaire, Primaire et Non Formelle/MEBAPLN	-	Ouagadougou	10.04.2026.

Ouvrages, mémoires et articles

Brand L., (1986-1987), *Aperçus sur la formation de l'identité du peuple moaga*, D.E.A., Université de Paris I.

Diallo L., (1985), *Les origines du Wubri-Tênga et la formation progressive de Gilungu. Esquisse historique d'après les traditions orales recueillies dans cette Région*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou.

Halpougou M., (1992), *Approche du peuplement pré-dagomba du Burkina Faso : Les Yönyöose et les Nînsi du Wubr-tênga*, Stuttgart, Steiner-Verlag, Wiesbaden.

Ilboudo M.L., (1990), *Les fondements de l'identité collective des yoyoose : L'autochtonie et les pouvoirs magiques du yôyôore*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou.

Izard M., (1970), *Introduction à l'histoire des royaumes mossi*, Paris-Ouagadougou, C.N.R.S.-C.V.R.S. (Recherches Voltaïques 13).

Nacanabo N.D., (1982), *Le royaume moaga de Yako des origines à 1896*, thèse de troisième cycle, tome I, Paris.

Ouedraogo A.A.D., (1934), *Les secrets des sorciers noirs*, Paris.

Ouedraogo S.H., (2013), *Peuplement précolonial du village de Gilungu (Province d'Oubritenga/Burkina Faso) : approche archéologique et historique*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou.

Pageard R., (1963), Recherches sur les Nioniosse, dans *Études Voltaïques*, Mémoires N°4, Centre IFAN-ORSTOM.

Sawadogo A., (2013), *Études comparative des Yōnyōose des villages de Yōnyōogo et de Saag Yōnyōogo, Province du Kadiogo*, mémoire de maîtrise, Université de Ouagadougou, 108 p.

Singh M. et al., (2018), The social functions of shamanism, *Behavioral and Brain Sciences*, 41, e54.

Soubrouillard A., (2017), *Le chamanisme et les plantes hallucinogènes*, Université d'Aix- Marseille, Faculté de pharmacie.

Tiendrebeogo Y., (1963), Histoire traditionnelle des Mossi de Ouagadougou, dans *Journal de la Société des Africanistes*, Tome 33, Fascicule 1.

Znamenski A. A., ed., (2003), *Shamanism in Siberia: Russian records of indigenous spirituality*, Springer Netherlands.